

QARAQALPAQ TILINDE SÓZ-GÁPLER HÁM OLARDIŇ IZERTLENIWI

T.Abdimuratov,

Ájiniyaz atındaǵı Nókis mámleketlik pedagogikalıq instituti Qaraqalpaq tili kafedrası docenti

E.Tilepbaeva,

Qaraqalpaq tili hám ádebiyatı bakalavr tálim baǵdarı 4-kurs studentı

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18902711>

Annotatsiya: *Bul maqalada qaraqalpaq tilindegi sóz-gáplerdiń leksika-grammatikalıq ózgeshelikleri, sonday-aq túrkiy hám qaraqalpaq tillerinde izertleniwi sóz etiledi.*

Tayanış sóz: *jay gáp, sóz-gáp, gáp aǵzalarına bólinetuǵn gápler, gáp aǵzalarına bólinbeytuǵn gápler*

Annotatsiya: *Bu maqolada so 'z-gaplarning leksik-grammatik xususiyatlari, shuningdek turkiy va qoraqalpoq tillarida o 'rganilishi haqida so 'z yuritiladi.*

Kalit so'zlar: *sodda gap, so 'z-gap, bo 'laklarga ajraladigan gaplar, bo 'laklarga ajratilmas gaplar.*

Tilimizde gápler dúzilisi boyınsha hár qıylı bolıp keledi. Gápтеgi sózler óz-ara bir-biri menen grammatikalıq jaqtan baylanısıp, belgili bir gáp aǵzalarınıń xızmetin atqaradı. Al, sóz-gápler jay gáplerdiń ayırıqsha bir túri bolıp bunday xızmetlerdi atqarmaydı. Házirgi sintaksis iliminde jay gápler qurılısı jaǵınan aǵzalarǵa bóliniw hám bólinbewine qaray, aǵzalarǵa bólinetuǵn gápler hám bólinbeytuǵn gápler bolıp ekige bólinedi. Aǵzalarǵa bólinetuǵn gáplerge eki sostavlı hám bir sostavlı gápler kiredi. Al, aǵzalarǵa bólinbeytuǵn gáplerge sóz-gápler kiredi.

Sóz-gápler dúzilisi jaǵınan, kóbinese bir sózden yamasa gáp aǵzalarına bólinbeyturın sóz dizbeginen boladı. Sonlıqtan sóz-gápler sońǵı kópshilik sabaqlıqlarda «bólinbeytuǵn gápler» termini menen de aytıladı.[121]

Demek, sóz-gápler bir sóz yaki bólinbeytuǵn sóz dizbegi arqalı bildirilip, sóylewshiniń hár túrli modallıq, emocional-ekspressivlik qatnasların bildiredi. Sóz-gáplerdiń mánisi kontekstke baylanıstı boladı. Sóz-gápler menen qatar kelgen tiykarǵı gápler onıń mánisin ayqınlastıradı, yamasa onıń túsindiriwshi gápi sıpatında keledi.

Mısalı: -Usı jerde turasız ba?

-Awa. (SH.Seytov)

-Urı tabılıp pa? Kim eken ?

-Jaq. (SH.Seytov)

Bul mısallarda kórsetilgen awa, jaq sózleri sóz-gáp xızmetinde kelgen. Olardıń mánisi kontekst penen tikkeley baylanıslı bolıp, soraw gáplerge maqullaw ya biykarlaw mánisindegi juwaptı bildiredi.

Sóz-gápler aldın-ala ayılğan pikirge ekspressiv-modallıq qatnaslardı bildiredi. Sonlıqtan olar, kóbinese dialoglarda, ayırım jaǵdaylarda monolog gáplerde qollanıladı. Usı ózgesheliklerine qarap olar tolıq emes gáplerden hám bir sostavlı gáplerden ajıralıp turadı. [6,250]

Bólinbeytuǵın gáplerdi gáp aǵzası xızmetinde emes, al xabarlaw intonaciyası arqalı ǵana kommunikativlik xızmet atqaratuǵın sózler dúzedi.

Haqıyqatında, bir sostavlı ataw gáp, tolıq emes gáplerdiń ayırım túrleri, sonday-aq sóz-gápler bulardıń hámmesi de bir sózden yaqı sóz dizbeklerinen dúziledi. Biraq, olardıń hár qaysısınıń ózine tán ózgeshelikleri bar. Bir sostavlı gápler gáp aǵzalarına bólinedi, sózler óziniń leksikalıq mánisin tolıq saqlaǵan boladı hám bas aǵzalar ózine qatnaslı túsindiriwshi aǵzalar menen keńeyiw imkaniyatına iye. Tolıq emes gáp xızmetindegi sózler de óziniń leksikalıq mánisinde qollanıladı hám gápte qálegen gáp aǵzası xızmetinde qollanıladı. Tolıq emes gápti tolıqtırıwshi zarúrli aǵzalar kontekst arqalı belgili bolıp turadı.

Bulardıń ekewi de gáp aǵzalarına bólinedi. Al, bólinbeytuǵın gáplerdiń qurılısı hám qanday gáp aǵzalarına bas hám ekinshi dárejeli aǵzalarǵa bólinbeydi. Olar sintaksislik mánige iye boladı da, biraq sintaksislik qatnas bildirmeydi. Sebebi, sintaksislik qatnas aǵzalarǵa bólinetuǵın sintaksislik birliklerdiń bólekleri arasında boladı.

Demek, gáptegi mánili sózler bir-biri menen grammatikalıq baylanıs mánilik qatnasqa túsiw arqalı belgili bir gáp aǵzası xızmetin atqaradı.

Al, bólinbeytuǵın gáplerde ya bas aǵza, ya ekinshi dárejeli aǵzalarǵa bóliniw imkaniyatı joq. Sonlıqtan bunday gápler jay gáplerdiń ayırıqsha bir túri bólinbeytuǵın gápler boladı.

Sóz-gáplerdi izertlew máselesi-til ilimindegi eń áhmiyetli máselelerdiń biri bolıp esaplanadı.

Sóz-gápler eń dáslep rus tili grammatikalarında arnawlı túrde izertlengen. Rus tili grammatikasında sóz-gáplerdi jay gáplerdiń ayırıqsha bir túri sıpatında úyreniledi. Sóz-gáplerdiń gáp aǵzalarına bólinbeytuǵın jeke sóz yamasa sóz dizbeklerinen turıp onıń dialoglarda ayılğan oy-pikirge baylanıslı juwabın hám qatnası sóylewshiniń modallıq emocionallıq sezimlerin bildiretuǵınlıǵı ayılğan. Rus tili grammatikasında sóz-gápler maqullawshı, biykarlawshı, soraw emocional, buyırıq hám hár qıylı qarım-qatınastı (sálemlesiw, algıslaw, ótinish, keshirim h.t.b.) bildiretuǵın sóz-gáplerge bólinedi. [2, 77-86]

Tatar tilindegi sóz-gápler haqqında Z.M.Zákievtiń miynetinde ayıldı. Ol sóz-gáplerdi úsh toparǵa tańlaq, adam sezimlerin bildiretuǵın hám eliklewish sóz-gápler dep bóledi. [5, 49-50]

M. Balaqaev hám T. Qordabaevlardıń «Házirgi qazaq tili» miynetinde tańlaq sózlerdiń jeke gáp retinde hám gáp penen birge qollanılauǵının aytaı. Olar gáplerdegi sózler menen sintaksislik baylanısta bolmaydı hám belgili gáp xızmetinde jumsalmay, olardan ayırılmaı, ózgeshe intonaciya menen ayılıp, basqa sózlerden bólek turadı. Sonlıqtan bunday sózlerdi «odaǵay sóz» dep ataydı. Bunday sózlerdiń kóbinese dialoglarda qollanılauǵının aytaı. [1, 183-184]

A. Ğulomov, M.Asqarova «Hozirgi o'zbek adabiy tili» (sintaksis) kitabında «bólinbeytuǵın gápler» degen temada qısqasha túsinik berip ótedi. Bul miynette sóz-gáplerdi tastıyıqlawshı hám biykarlawshı, buyırıq, emocional baha beriwshı hám óz-ara qarım-qatnastı bildiriwshı sóz-gápler dep bes toparǵa bóledi. Al, sóz-gáplerdiń bir túri bolǵan vokativ gáplerdi bir sostavlı gáplerdiń quramına kirgizedi. [3, 137-139]

Sóz-gáplar haqqında «O'zbek tili grammatikası» (sintaksis) nda qısqasha maǵlıwmat berilgen. Bunda sóz-gáplerdi maqullawshı sóz-gáp, biykarlawshı, soraw hám emocional-modal sóz-gápler dep tórt toparǵa ajiratadı. [7, 193-196]

Sóz-gáplerdiń tiykarǵı qásiyetleriniń biri, olardıń intonaciyaǵa iye bolıwı hám belgili situaciyanı, konteksti talap etiwı. Eger bul shártler bolmasa sóz-gápler óz xızmetin atqara almaydı.

Ózbek tilinde sóz-gáplerdi arawlı túrde izertlegen E. SHadionov boldı. Ol «Hozirgi wzbek tilida swz-gaplar» dep atalǵan kandidatlıq dissertaciyasında sóz-gáplerdiń ulıwma túrkiy tillerinde hám rus tili iliminde izertleniw máselesine toqtap, sóz-gáplerdiń basqa gáptiń túrлерinen ózgesheligin kórsetedi. Sóz-gáplerdiń mánilik hám grammatikalıq ózgesheliklerin aytıp, sóz-gáplerdi bir neshe túrлерге bólip izertlegen. [8]

Sóz-gápler qaraqalpaq tilinde sońǵı dáwirlerde mektep sabaqlıqlarına kirgizilip jay gáplerdiń bir túri sıpatında úyrenilip kiyatır. 7-8 klasslarǵa arnalǵan «Qaraqalpaq tili» mektep sabaqlıǵında sóz-gáplerdi mánisi hám bildiriliwine qaray juwap sóz-gáp hám tańlaq sóz-gápler dep ekige bóledi. [4,109-112]

Al, sońǵı mektep sabaqlarında sóz-gápler juwap sóz-gápler, tańlaq sóz-gápler hám qaratpa (vokativ) sóz-gápler bolıp úshke bólingen.

Házirgi qaraqalpaq tilinde sóz-gápler tuwralı «Hozirgi qaraqalpaq tili» (sintaksis) joqarı oqıw orınlarına arnalǵan sabaqlıǵında sóz-gápler hám onıń túrleri bir neshe túrлерге bólinip úyreniledi. Al, sońǵı shıqqan «Házirgi qaraqalpaq ádebiy tiliniń grammatikası» akademiyalıq grammatikasında sóz-gápler tuwralı pikirler

júrgizilgen. Bul grammatikada sóz-gáplerdiń segiz túri haqqında ayılıp, olardı mısallar menen dáliyllegen. [6, 249-252]

Degen menen sóz-gápler tuwralı qaraqalpaq tilinde arawlı izertlengen miynetler joq. Sonlıqtan da, biz bul maqalamızda sóz-gápler haqqında azı-kem pikirler júrgizdik. Sóz-gápler óz aldına izertlewdi talap etedi.

Paydalanılğan ádebiyatlar:

1. Балақаев М., Қордабаев Т. Қазіргі қазақ тілі, Синтаксис, Алматы, 1971.
2. Грамматика русского языка. Москва, 1980.
3. Ғуломов А., Асқарова М. Ҳозирги ўзбек адабий тили. Ташкент, 1987.
4. Даўенов Е. Даўлетов М. Қарақалпақ тили. 8-кл. ушын сабақлық, Нөкис, 1993, 2005.
5. Закиев З.М. Современный татарский литературный язык. Синтаксис, Москва, 1971
6. Ҳозирги карақалпақ әдебий тилинің грамматикасы. Синтаксис, Нөкис, 1992.
7. Ўзбек тили грамматикаси. II-том, Синтаксис. Тошкент, 1976.
8. Шадионов Е. Слова-предложения в современном узбекском языке. Автореф. канд.дисс., Ташкент, 1970.